

УДК 327

Jel codes : F1, F 17, F 51, F 63, F 68

Открытие парка Джохара Дудаева в Турции: последствия для отношений Эрдогана с Россией и миром

Захарьев Я.О.

Аннотация. В статье рассмотрены последствия развития российско-турецких отношений после того, как в Анатолии открыли парк памяти Джохара Дудаева. Дана оценка курса лавирования Эрдогана. Указаны негативные тенденции для Российской Федерации в условиях нагнетания обстановки турецкими властями под даты ухудшения двусторонних отношений. Очерчены векторы негативного отношения к Турции у ключевых партнеров государства в мире. Предложен прогноз развития международных отношений с Турцией.

Ключевые слова: Российская Федерация и Турция, теневая экономика Турции, Россия и Турция, международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке, курс Эрдогана, политика Эрдогана, ухудшение российско-турецких отношений, когда свергнут режим Эрдогана, политические заключенные в Турции, экономическое развитие Турции, экономический застой в Турции, мыльный пузырь и строительный бум в Турции, поддержка террористов турецкими властями, курды, курды и зазы, Турция и терроризм, Турция и мир, геноцид армян, турецкая оппозиция, развитые и депрессивные регионы Турции, Турция и мир, региональные экономические отношения, международные экономические отношения на Ближнем и Среднем Востоке, Средний Восток, пантюркизм, тюркский мир под эгидой Анкары, турецко-израильские отношения, турецко-американские отношения, турецко-английские отношения, парк Джохара Дудаева.

Открытие парка имени первого президента самопровозглашенной Ичкерии Джохара Дудаева в Турции получило широкий негативный общественный резонанс, как в среде высшего руководства Российской Федерации [1], так и в обществе в целом. Однако данное явление имело и серьезный удар по рейтингам власти: когда летом 2021 года российские самолеты-амфибии за каким-то чертом тушили Турецкие территории вместо полыхавших от пожаров регионы Южного Федерального, Северо-Кавказского Федерального, Дальневосточного округов и Западной Сибири [33]. Основной причиной волевого решения тушить данные локации в Турции в ущерб своему государству безусловно была частная собственность коррумпированных российских чиновников, располагавшаяся до пожаров и частично уничтоженная огнем и находящаяся без изменений в соседних зонах по курортному побережью Анатолии. Помимо заявлений государственного секретаря Дмитрия Пескова [1], негативной риторикой, дополненной деталями покровительства турецкими властями террористам, чинивших противоправные действия на территории Российской Федерации, высказался Рамзан Ахматович Кадыров-избранный лидер Чеченской республики [2]. Российско-турецкие отношения имеют комплексную историю с кризисными пиками и периодами конструктивного диалога [3-35]. Однако агрессивный курс Эрдогана может очень быстро пошатнуть каркас равноправного партнерского диалога с РФ, формировавшегося десятилетиями до его прихода к власти [1-36].

Кто спонсировал парк и зачем это событие подгоняли под даты ухудшения отношений Российской Федерации и Турции?

Парк спонсировали враждебные семье Кадырова тейпы мельхитинцев продудаевского толка [2], осевшие в Панкисском ущелье Грузии, позже перебравшиеся и легализовавшие бизнес во Западной Европе,

Западной и Южной Турции в условиях строительного бума и накачки мыльного пузыря в Анатолии в 2000-2021 гг.[35] «Торжественное открытие парка имени Дудаева с пинком Российской Федерации и коррумпированным чиновникам РФ, владеющим собственностью в Турции»[33] полностью совпадает с годовщиной памяти трагедии убийства Андрея Карлова 19 декабря 2016 года [11], а также датой приказа турецких военных сбить российский бомбардировщик СУ-24 2015 года с весьма запоздалыми комментариями и слабо эффективными извинениями турецкой стороны на дату 22.12.2021. [15]. Совпадает это и с другими событиями конца декабря более раннего времени в форме недружественных акций Турции в адрес Российской Федерации 1993-2003 гг[35].

«Новая османская империя» как новая национальная идея, ввиду невозможности развивать Турцию по прогрессивным технологиям будущего и курсу Ататюрка

Эрдоган продвигает идею новой османской империи и пантюркистского мира под эгидой Анакары ввиду невозможности его технологиями дальнейшем развивать Турцию по демократическому пути и технологиями эры курса Ататюрка [3-32]. Более того, основоположники турецкого экономического чуда, а также представители элиты и интеллигенции Западной и Южной Анатолии, чьи провинции кормит и развивают страну, с т.з. промышленности, культуры и туризма благополучно сидят по тюрьмам с конфискацией всего имущества. Об этом стоило бы задуматься российским чиновникам, чьим волевым решением амфибии Российской Федерации [33] летом 2021 года тушили их собственность в Турции, вместо того, чтобы спасти задыхавшихся от смога и пожаров россиян в параллельно горевших субъектах Российской Федерации. Ведь конфискацию провели не только в адрес финансировавших попытки свержения Эрдогана, но и в отношении нейтральных слоев собственно турецких бизнесменов, национальных

элит влиятельных меньшинств (зазы и курды на Юге-Алания и побережье у сирийской границы). Более того титульное большинство турок, воспитанное в светских ататюрковских традициях не готово становиться янычарами пятнадцатого века, даже из восточных провинций-ключевого электората партии Эрдогана и большинства населения страны, в следствии демографического бума в данных регионах Турции.

Помимо уже явной конфронтации с Российской Федерацией [1-2,33-36], Реджеп Тайип успел ухудшить отношения с рядом других государств, в т.ч. историческими партнерами по НАТО: с Соединенным королевством, Францией, Австрией, ФРГ, Румынией, Грецией и другими [6,25-32,36]. Усилилась также экспансия в Батуми (Грузия). Негативная риторика в адрес Турции идет и из Эр-Рияда, Катара, Кипра (греческой части), Армении (по факту отказа признать геноцид и поддержки Азербайджана в карабахском конфликте), странами-жертвами Арабской Весны [18] (вся их легкая промышленность, в т.ч. от-кутюр [18], перебазировалась также из Туниса в Анатолию, оставив арабов без рабочих мест, добавляя генетическую память негативных последствий турецкого владычества и угнетения арабов в период Османской империи). Особое напряжение нарастает и в американо-турецких отношениях, поскольку, проводя стратегию борьбы за власть любой ценой Эрдоган перманентно меняет курс на укрепление или ухудшение отношений с тем или иным государством [3-35]. Однако данная стратегия неоосманского мира с непредсказуемостью, на чьей стороне играет Турция, как один из центров силы многополярного международного пространства все более доказывает свою неэффективность, что подуждает уже США рассматривать вариативные сценарии лишения власти Эрдогана под эгидой очередной цветной революции с подкупом военного турецкого электората ататюрковского толка мышления из среды недовольных неоосманским курсом турецкого лидера [36].

Все очевиднее нарастающий внутренний кризис Турции: запад и юг устали тянуть на себе отсталый северо-восток, навязывающий населению первых регионов свои правила игры, ничего не делая и не производя взамен продаваемым благам. Вопрос перераспределения бюджета животрепещущий на каждом заседании турецкого парламента, а факт того, что движущая прогресс государства сила промышленников, ученых и интеллигенции все большим составом оказывается в тюрьме не создает оптимистичного будущего в отношении развития государства в целом. К тому же претензии Эрдогана на сферы влияния США, Соединенного королевства, Франции и Израиля, в меньшей степени Российской Федерации и Ирана создает мощный фронт «новых друзей Турции» как в среде внешних игроков-суверенных государств, так и внутри титульной нации и меньшинств. Вполне вероятно, что в обозримое

время для сокращения электоральной базы Эрдогана коллективный запад начнет разворачивать новые тенденции к сепаратизму и сецессии в Северо-Восточной Турции с перспективой создания малых лояльных государств для более эффективного доминирования в данной части Среднего Востока: финансирование и вооружения курдов [6,36], обучение армянских военных, зондирование проевропейского курса у национальных меньшинств на юго-восточной границе с Сирией [6, 36].

К большому сожалению, в правящих кругах Российской Федерации нет востоковеда уровня покойного Евгения Максимовича Примакова, способного в кратчайшее время выстраивать вектор ответа на недружественные действия любого государства в особом оперативном порядке, а также отлаживать курс национальной валюты в пределах двух месяцев после обвала 1998 года. Отсюда высока вероятность, что дальше крайней озабоченности появлением парка Джохара Дудаева под дату убийства российского посла, сбития самолетов турецкими военными, временных коридоров укрытия Турцией террористов, осуществлявших противоправные деяния на территориях РФ, Москва не пойдет в своих действиях. Двусторонние отношения по линии Южного и Голубого потока-сверх, а также иных сложных инженерных проектов выдерживали разные метаморфозы и негативные акции с турецкой стороны. К тому же дельта незарегистрированного имущества коррумпированных российских чиновников в Анатолии имеет широчайшие формы, раз амфибии РФ тушат их имущество, вместо того, чтобы спасти от пожаров собственных граждан в своей стране, что уже бьет по рейтингу правящего руководства в России не фигурально, а в парадигме вещественных форм и дел.

Какое событие в политике лавирования Эрдогана простимулирует коллективный запад окончательно сместить его сложно предсказать [1-36]. Однако тренд на дальнейшее комплексное ухудшение турецко-израильских отношений [21] будет существенно этому способствовать, приближая дату судного дня для неоосманской политики в целом и для премьера в частности. Российско-турецкие отношения на фоне такой акции, когда Эрдоган дает понять, кто в его государстве из партнеров ценен в таких формах, не подвергнутся серьезной тенденции к ухудшению, как на политическом, так и на бытовом уровне: огромный товароборот, число желающих отдохнуть в приличных доступных отелях без долгих перелетов из Западной России существенно превосходит в РФ число специалистов, указывающих, что данные шаги ведут двусторонние отношения к потрясениям[1-36] при отсутствии оперативных соразмерных качественных мер ответа со стороны Москвы в таких случаях недружественных действий, санкционированных руководством любого государства мира.

Приложения:

Границы Турции 2021:

Источник: Атлас мира. М. 1954.- 78с.

Возможные сценарии отторжения территорий Турции в рамках американской концепции Ближнего Востока:

Проект «Великая Армения»

Проект «Великий Курдистан»

Источники карт: Ральф Петерс Кровавые границы: <https://regnum.ru/news/776025.html> 08.09.2007; *Международная жизнь* 20.12.2016;

Шарипов У.З. Американская концепция "Большого Ближнего Востока" и национальные трагедии на Ближнем и Среднем Востоке. М. 2014.

Литература:

1. <https://ria.ru/20211222/park-1764882346.html>; 21.12.2021
2. <https://radiosputnik.ria.ru/20211222/kadyrov-1764846948.html?in=t>; 21.12.2021
3. Шарипов У.З. Американская концепция "Большого Ближнего Востока" и национальные трагедии на Ближнем и Среднем Востоке. М. 2014. С. 20-156.
4. Иванова И.И. Российско-турецкие отношения в начале XXI века. Интересы и позиции России в Азии и Африке в начале XXI века. - М.: ИВ РАН, 2011. - С.129-138.
5. Иванова И.И. Российско-турецкие отношения в области энергетики. Ось мировой политики XXI в. обострение борьбы за ресурсы в Азии и Африке. М. 2013. - С.277-297.
6. Петросян В. Экономическая экспансия Турции в Иракском Курдистане. Ось мировой политики XXI в. обострение борьбы за ресурсы в Азии и Африке. М. 2013. - С.298-353.
7. Шарипов У.З. Углеводородное противоборство на мировом рынке и Иран (действие экспансионистского фактора американских интересов на БСВ). Ось мировой политики XXI в. обострение борьбы за ресурсы в Азии и Африке. М. 2013. - С. 162-173.
8. Шарипов У.З. Влияние цивилизационного наследия на разрешение политических кризисов на БСВ в начале второго десятилетия XXI века (на примере Турции и Египта. Изменения в геостратегической карте Азии и Северной Африки в начале XXI века. М. 2014. - С. 58-73.
9. Иванова И.И. Ближневосточная политика турецкой Партии справедливости и развития до «арабской весны». Изменения в геостратегической карте Азии и Северной Африки в начале XXI века. М. 2014. - С. 125-138
10. Уйсал Г.А. Турецко-российский политический диалог в начале XXI века. Изменения в геостратегической карте Азии и Северной Африки в начале XXI века. М. 2014. - С. 140-149.
11. Убийство российского посла в Турции.
https://www.gazeta.ru/politics/2016/12/19_a_10437983.shtml?updated
12. Евсеев В.В. О перспективах российско-турецких отношений. Конфронтация между Западом и Россией: с кем вы, страны Азии и Африки? М. 2016. - С.65-72.
13. Иванова И.И. Балканская политика Турции. Конфронтация между Западом и Россией: с кем вы, страны Азии и Африки? М. 2016. - С.73-97.

14. Бибикова О.П. Причины и цели миграций с Ближнего Востока и Северной Африки. Конфронтация между Западом и Россией: с кем вы, страны Азии и Африки? М. 2016- С.145-157.
15. Turkey 'sorry for downing Russian jet'. <https://www.bbc.com/news/world-europe-36643435> 27.06.2016.
16. Подцероб А.Б. Итоги кризисных процессов на Ближнем Востоке. Обострение международных отношений в Азии и Африке и позиция России. М. 2017- С.36-37.
17. Андреев А.В. Некоторые аспекты российско-курдских отношений на современном этапе. Обострение международных отношений в Азии и Африке и позиция России. М. 2017- С. 93-110.
18. Гасанбекова Т.И., Видясова М.Ф. Особенности политического развития Туниса в период после «арабской весны». Обострение международных отношений в Азии и Африке и позиция России. М. 2017- С. 134-140.
19. Иванова И.И. Турецко-американские отношения на Ближнем Востоке от Обамы до Трампа (2009-2017 гг. Азия и Африка через 100 лет после Октябрьской революции 1917 г. М. 2019- С.104-111.
20. Шарипов У.З. Ирано-Американские отношения: 2015-2017 гг. Азия и Африка через 100 лет после Октябрьской революции 1917 г. М. 2019- С. 112-124.
21. Иванова И.И. Основные этапы и тенденции развития турецко-израильских отношения. Нестабильность геостратегического пространства на Ближнем, Среднем и Дальнем Востоке актуальные проблемы. Ежегодник 2019. М. ИВРАН. 2019- С. 55-67.
22. Койбаев Б.Г. Изменения в расстановке политических сил в государствах Южного Кавказа на современном этапе. Нестабильность геостратегического пространства на Ближнем, Среднем и Дальнем Востоке актуальные проблемы. Ежегодник 2019. М. ИВРАН. 2019- С. 68-77.
23. Горбунова Н.М. Политика Турции и Ливана в отношении ближневосточных конфликтов: некоторые аспекты. Нестабильность геостратегического пространства на Ближнем, Среднем и Дальнем Востоке актуальные проблемы. Ежегодник 2019. М. ИВРАН. 2019- С. 125-132.
24. Иванова И.И. Позиция Турции по вопросам ближневосточного урегулирования. Нестабильность геостратегического пространства на Ближнем, Среднем и Дальнем Востоке актуальные проблемы. Ежегодник 2020. М. ИВРАН. 2020- С. 21-37.
25. A Desperate Erdogan Prepares to Blow Up Turkey's Relations With the West <https://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium-a-desperate-erdogan-prepares-to-blow-up-turkey-s-relations-with-the-west-1.10319056>; 23.10.2021.
26. Erdogan Says Ties With U.S. Strained, Talks Up Russia Links. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-23/erdogan-says-ties-with-u-s-strained-talks-up-russia-links>; 23.09.2021.
27. ANALYSIS - Why the UK sees Turkey as a crucial post-Brexit ally. <https://www.aa.com.tr/en/analysis/analysis-why-the-uk-sees-turkey-as-a-crucial-post-brexit-ally/2108631>; 13.01.2021.
28. Turkey's Erdogan voices support for Ukraine amid crisis. <https://www.dw.com/en/turkeys-erdogan-voices-support-for-ukraine-amid-crisis/a-57157898>; 22.12.2021.
29. FROM PARTNERS TO RIVALS? THE FUTURE OF EU-TURKEY RELATIONS. <https://www.cer.eu/publications/archive/policy-brief/2021/partners-rivals-future-eu-turkey-relations>; 23.06.2021.
30. Steven A. Cook. Why One Man Can Ruin Turkey's Economy Did Erdogan break Turkish politics by empowering the presidency—or was it broken already? <https://foreignpolicy.com/2021/12/13/why-one-man-can-ruin-turkeys-economy/>; 13.12.2021.
31. EU accuses Turkey of 'backsliding' on reforms to join bloc. Ankara blasts the European Commission report as based on 'unfair criticisms and baseless claims'. <https://www.aljazeera.com/news/2021/10/19/eu-turkey-accession-reforms>; 21.10.2021.
32. Журнал "Коммерсантъ Деньги" 18.01.2016.
33. Депутатов-единороссов попросили продать недвижимость в Турции <https://www.rbc.ru/politics/02/12/2015/565ed1319a794753277ac080>; 21.12.2021.
34. Турция: политики и мафия создают государство в государстве? О связях высокопоставленных турецких политиков с главарями мафиозных структур в прошлом нечасто становилось известно так много, как сейчас. Что за этим кроется? <https://www.dw.com/ru/turcija-politiki-i-mafija-sozdajut-gosudarstvo-v-gosudarstve/a-59835769>; 21.12.2021.
35. Чеченский след: как Турция годами укрывает бежавших из России боевиков <https://easaily.com/ru/news/2016/12/12/chechenskiy-sled-kak-turciya-godami-ukryvaet-bezhavshih-iz-rossii-boevikov> 21.12.2021.
36. Ральф Петерс. Кровавые границы. <https://regnum.ru/news/776025.html> 23.12.2021.